

DESTİNASYON KİŞİLİĞİ VE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Serhat Adem SOP

Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi, Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

serhat_adem_sop@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi, Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

burhankilic1@hotmail.com

Öğr. Gör. Hande AKYURT KURNAZ

Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi, İçmeler Turizm

Meslek Yüksekokulu

handekurnaz@mu.edu.tr

ÖZET

Bir destinasyonla ilişkilendirilen insana özgü karakteristik özellikler bütünü olarak tanımlanan destinasyon kişiliği konusunun ele alındığı bu çalışmada Türkiye'nin önemli marka destinasyonlarından birisi olan Bodrum incelenmiştir. 16-23 Haziran 2012 tarihleri arasında Bodrum'un farklı noktalarında yer alan otellerde konaklayan yerli turistlere uygulanan çalışmada kullanılabilir 189 anket elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda Bodrum'un destinasyon kişiliği ölçülürken, verilerin analiziyle birlikte turistlerin Bodrum destinasyonuna "insana özgü karakteristik özellikler" yüklediği anlaşılmış ve destinasyonu yansıtan kişilik özelliklerinin "dinamizm, samimiyet, yetkinlik ve entelektüellik" boyutlarından oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan katılımcıların destinasyon memnuniyetlerinin yüksek olduğu gözlenmiş, bu hususta destinasyon memnuniyeti ile destinasyon kişiliği arasında nasıl bir ilişki olduğuna bakılmıştır. Sonuç olarak, dinamizm ve samimiyet boyutlarının destinasyon memnuniyetine etki ettiği anlaşılırken, dinamizmin destinasyon memnuniyeti üzerinde en etkili kişilik özelliği olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon kişiliği, destinasyon memnuniyeti, yerli turist, Bodrum.

GİRİŞ

Beyaz evleri, eğlence hayatı, uzun ve temiz sahilleri ile ünlü Bodrum destinasyonu, Türk turizm sektörüne en çok hizmet eden destinasyonlardan birisi konumundadır. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin ziyaret ettiği destinasyon, özellikle yaz aylarında ünlüler tarafından da yoğunlukla tercih edilen bir tatil beldesi olmaktadır (www.muglakulturturizm.gov.tr). Deniz-kum-güneş turizmine uygun yapısının yanında farklı çekiciliklere sahip olan bu destinasyon, antik kalınlara ve festivallere yapılan ziyaretler kapsamında kültür turizmine ve dalış noktalarında, su sporları alanlarında ve futbol tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında da spor turizmine ev sahipliği yapmaktadır.

Bir turizm markası olan Bodrum destinasyonuna yönelik farklı bir yapının ön plana çıkarılmasıyla Bodrum'un rakip destinasyonlar karşısında bir adım daha öne geçebileceği anlaşılmaktadır. Çünkü, turistlerin destinasyon seçimine etki eden faktörleri anlamak adına yürütülen ve turizm destinasyonlarının marka haline getirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar her ne kadar etkili bir pazarlama aracı olarak kullanılsa da (Uşaklı ve Baloglu, 2011: 114); sadece güzel sahiller, denizler ya da misafirperver yerel halk gibi pazarlama

unsurları artık rekabet kapsamında yetersiz kalmaktadır (Murphy vd., 2007a). Bu nedenle, Aaker'in (1997) geliştirdiği marka kişiliği ölçeğini ilk kez destinasyonlara uyarlayan Ekinci ve Hosany (2006)'nin çalışmasının yanında, Murphy vd. (2007a; 2007b) ve Uşaklı ve Baloglu'nun (2011) konuyla ilgili çalışmaları da incelenerek Bodrum'a yönelik bir destinasyon kişiliği çalışması gerçekleştirilmiştir.

Destinasyon kişiliği ve memnuniyet ana konulu bu araştırmada Bodrum merkez, Gümbet, Gündoğan, Turgutreis, Bağla, Akyarlar, Yalıkavak, Türkbükü ve Yahşi'de bulunan otellerde konaklayan yerli turistlere uygulanan anket çalışması ile bir yandan Bodrum destinasyonunun kendisine özgü karakteristik özelliklerinin belirlenmesi hedeflenirken, diğer taraftan turistlerin destinasyon memnuniyeti ile Bodrum'un kişilik boyutları arasındaki ilişkinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

DESTİNASYON KİŞİLİĞİ

Destinasyon kişiliği, özellikle son dönemlerde pazarlama alanında çalışılan ve uygulanan bir konsept olan marka kişiliği konusundan türetilmiş bir kavramdır (Ekinci ve Hosany, 2006). Marka kavramının destinasyonlar bazında ele alınması ve turizm literatüründe yer alan akademik çalışmalarda incelenmesi, kavramın turizm sektörü açısından da dikkat çeken bir konu olduğunu göstermektedir (Ekinci ve Hosany, 2006; Hosany vd., 2006; Murphy vd., 2007a; Uşaklı ve Baloglu, 2011).

Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) tarafından *"bir satıcının ya da satıcılar grubunun, mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların kombinasyonu"* olarak tanımlanan marka kavramı (Bakar, 2011: 1); Cai'nin (2002: 723) çalışmasında turizm kapsamında ele alınmış ve destinasyon markası *"bir destinasyon hakkında turistlerin hafızasında yer alan çağrışımların yansıttığı algılar bütünü"* olarak tanımlanmıştır. Destinasyon markası kavramını daha geniş bir ifadeyle *"destinasyonu farklı ve hatırlanır kılan temel karakteristiklerin, destinasyonun gerçekçi özelliklerini yansıtan eşsiz yapısının ve bir turistin destinasyona dair sahip olduğu tecrübe, ön yargı ya da rivayetler temeline dayanan algılarının toplamı"* olarak tanımlamak mümkündür (Anholt, 2010: 45).

Marka ve destinasyon markası kavramlarına dair yapılan tanımlar ürün ya da destinasyonu farklı, hatırlanabilir ve özel bir pazar bölümü içerisinde değerli kılan ve sadık müşteri yaratırken yüksek kazanç elde etmeye imkan

sağlayan bir "kişilik" yapısının varlığını işaret etmektedir (Anholt, 2010: 42). İnsanlar gibi markaların da kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirten Aaker (1997: 347); marka kişiliği kavramını "*bir marka ile ilişkilendirilen insana özgü karakteristik özellikler bütünü*" olarak açıklamaktadır. Soyut bir kavram olmasına rağmen, tüketicilerin insanlar için kullanılan kişilik özelliklerini (genç, enerjik, erkeksi vb.) doğrudan bir markaya atfettikleri görülmektedir (Aaker, 1997). Örneğin, bazı tüketiciler Absolute vodka için havalı, modern ve çağdaş gibi kişilik özelliklerini ön plana çıkarırken (Aaker, 1997: 347); benzer şekilde Marlboro sigaralarının erkeksi, Chanel parfümlerinin kadınsı ve IBM bilgisayarlarının zeki vb. kişilik özelliklerini yansıttığını vurgulamaktadır (Ekinci ve Hosany, 2006: 128).

Marka kişiliğinde olduğu gibi destinasyon markası kapsamında da kişilik özelliklerinin destinasyonlara atfedilmesi mümkündür (Ekinci ve Hosany, 2006; Hosany vd., 2006; Murphy vd., 2007a; Murphy vd., 2007b; Uşaklı ve Baloğlu, 2011). Dolayısıyla, destinasyonun marka kişiliğini yansıtan destinasyon kişiliği kavramı "*bir destinasyonla ilişkilendirilen insana özgü karakteristik özellikler bütünü*" olarak tanımlanmaktadır (Ekinci ve Hosany, 2006: 127). Markalarla ilişkilendirdiği 42 adet kişilik ifadesini faktör analizi sonuçlarıyla 15 adet kişilik ifadesine indirgeyen ve bu kişilik özelliklerini "samimiyet, heyecan, yetkinlik, entelektüellik ve sertlik" kişilik boyutlarıyla açıklayan Aaker'in (1997) geliştirdiği Marka Kişiliği Ölçeği (Brand Personality Scale), turizm destinasyonlarına uygulanabilirliği ve ölçeğin destinasyonlarda geçerliliği açısından ilk kez Ekinci ve Hosany (2006) tarafından test edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, turistlerin destinasyona kişilik özelliklerini atfettiklerini ve marka kişiliği ölçeğinin destinasyona özgü bazı özelliklerden kaynaklanarak değişikliğe uğradığını ancak, marka kişiliği ölçeğinin konsept olarak destinasyonlara uygulanabileceğini göstermiştir (Ekinci ve Hosany, 2006).

Marka kişiliği kapsamındaki bu konseptin turizm destinasyonu olmayan, ancak farklı alanlarda birer marka olan şehirlere de uygulandığı bilinmektedir. Vaidya vd. 'nin (2009) Hindistan'ın endüstri alanında ünlü iki şehri Surat ve Ahmedabad'a yönelik marka kişiliği çalışmasında, Surat şehrinin "samimiyet, heyecan, yetkinlik, entelektüellik ve sertlik" kişilik boyutlarını yansıttığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan Ahmedabad şehrinin "samimiyet, heyecan, yetkinlik ve sertlik" kişilik boyutlarıyla açıklandığı ancak, "entelektüellik" boyutunun şehri temsil etmediği görülmüştür. Dolayısıyla Ahmedabad'ın 4 kişilik boyutuyla ifade edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1: Marka Kişiliği Ölçeği ile Destinasyon Kişiliği Çalışmalarının Farklı Sonuçları

Aaker (1997)	Ekinci ve Hosany (2006)	Murphy, Benckendorff ve Moscardo (2007a)	Uşaklı ve Baloğlu (2011)
<p>Samimiyet</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerçekçi Dürüst Ahlaklı Neşeli <p>Heyecan</p> <ul style="list-style-type: none"> Cesur Canlı Yaratıcı Modern <p>Yetkinlik</p> <ul style="list-style-type: none"> Güvenilir Zeki Başarılı <p>Entelektüellik</p> <ul style="list-style-type: none"> Üst sınıf Çekici <p>Sertlik</p> <ul style="list-style-type: none"> Dışa dönük Çetin 	<p>Samimiyet</p> <ul style="list-style-type: none"> Güvenilir Samimi Zeki Başarılı Ahlaklı <p>Heyecan</p> <ul style="list-style-type: none"> Heyecan Verici Cesur Orijinal Canlı <p>Eğlence</p> <ul style="list-style-type: none"> Arkadaşça Aile odaklı Çekici 	<p>Samimiyet</p> <ul style="list-style-type: none"> Dürüst Samimi Gerçekçi Ahlaklı Dışa dönük <p>Heyecan</p> <ul style="list-style-type: none"> Heyecan verici Neşeli Canlı Yaratıcı <p>Entelektüellik + Yetkinlik</p> <ul style="list-style-type: none"> Üst sınıf Entelektüel Başarılı Zeki Çekici Güvenilir Modern Rekabetçi <p>Sertlik</p> <ul style="list-style-type: none"> Sert Çetin Cesur 	<p>Samimiyet</p> <ul style="list-style-type: none"> Arkadaşça Neşeli <p>Hareketlilik</p> <ul style="list-style-type: none"> Enerjik Canlı Hareketli Gösterişli Heyecan verici Seksi Cesur <p>Yetkinlik</p> <ul style="list-style-type: none"> Lider Başarılı Kendinden emin Bağımsız Zeki <p>Entelektüellik</p> <ul style="list-style-type: none"> Kadımsı Çekici Üst sınıf İyi görümlü Göz alıcı <p>Çağdaşlık</p> <ul style="list-style-type: none"> Eşsiz Modern Yaratıcı Genç Modaya uygun

Tablo 1, marka kişiliği kapsamında Aaker'in (1997) çalışmasının ve turizm destinasyonlarında farklı zamanlarda yürütülen bazı destinasyon kişiliği çalışmalarının sonuçlarını göstermektedir. Destinasyon kişiliği kapsamında Aaker'in (1997) ölçeğini ilk kez destinasyonlar bazında uygulayan Ekinci ve Hosany (2006: 132), üç farklı Britanya şehrinde ve bir havalimanında yürüttükleri anket çalışması ile tatilden dönen İngilizlerden en son ziyaret ettikleri destinasyonu kişileştirmelerini istemişlerdir. Çoğunlukla Avrupa şehirlerini ziyaret ettikleri anlaşılan turistlerden elde edilen verilerin yanında, kısmen de olsa Amerika, Asya ve Afrika destinasyonlarını da ziyaret eden turistlerden veri toplanarak destinasyon kişiliğinin; samimiyet, heyecan ve eğlence boyutlarından oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonraki yıllarda yürütülen çalışmalarda da yine Aaker'in (1997) orijinal 5 marka kişiliği boyutunun (samimiyet, heyecan, yetkinlik, entelektüellik ve sertlik) değişim gösterdiği, hatta bazı kişilik ifadelerinin orijinalinden farklı bir

boyuta dahil olduğu ya da yeni kişilik ifadelerinin türetilerek ölçeklendirildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, Murphy vd.'nin (2007a) Whitsundays destinasyonunda (Avustralya) yürüttükleri kişilik çalışmasında, bazı kişilik ifadelerinin Aaker'in (1997) marka kişiliği ölçeğinde yer aldığı boyuttan farklı bir boyuta geçtiği görülmektedir. Tablo 1'de görülen bu değişimlerden bazıları "cesur" ifadesinin "sertlik" boyutunda, "dışa dönük" ifadesinin "samimiyet" boyutunda ve "neşeli" ifadesinin "heyecan" boyutunda yer almasıyla açıklanmaktadır. Benzer şekilde Uşaklı ve Baloğlu'nun (2011) çalışmalarında Las Vegas destinasyonu'nun 5 kişilik boyutuna (samimiyet, hareketlilik, yetkinlik, entelektüellik ve çağdaşlık) sahip olduğu, bunlardan "hareketlilik" boyutunun destinasyona özgü şekillendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Destinasyon kişiliği çalışmalarında destinasyonun bir insan gibi değerlendirilerek öne çıkan kişilik özelliklerinin tespit edildiği anlaşılmaktadır. Santos'un (2004) Portekiz'i modern, entelektüel ve geleneksel olarak karakterize ettiği; İspanya'nın arkadaşça ve aile odaklı; Paris'in romantik; Galler'in dürüst, samimi, romantik ve gerçekçi; Londra'nın ise açık görüşlü, alışılmıştan farklı, hareketli ve yaratıcı olarak değerlendirilmesi (Ekinci ve Hosany, 2006) bu destinasyonların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu gösterirken, söz konusu destinasyonları tercih eden turistlerin dikkatini çekeceği anlamına da gelmektedir.

DESTİNASYON MEMNUNİYETİ

Günümüzde bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin sadece deniz kum güneş, doğal güzellikler, tarihi yapılar vb. çekicilikleri değil, bunların yanında destinasyona özgü ve farklı çekicilikleri de arzuladıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle günümüz turizm endüstrisinde destinasyon pazarlaması konusunda başarılı olabilmek için bu beklentinin karşılanması ve turistlerin destinasyondan memnun ayrılmaları sağlanmalıdır (Duman ve Öztürk, 2005: 10).

Turizm sektörünün günümüz rekabet şartları düşünüldüğünde, müşterisini memnun edemeyen tesislerinin rakiplerin gerisinde kalacağı anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, turizm işletmelerinin pazarlama faaliyetlerindeki odak noktasının müşteri memnuniyetinden geçmesidir (Seçilmiş, 2012: 234). Müşteri memnuniyeti, literatürde çeşitli şekillerde tanımlanırken, Oliver (1997) kavramı "bir mal veya hizmetin bir özelliğinden veya bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici tatminkarlık yargısı" olarak tanımlamaktadır (Duman, 2003: 47). Müşteri memnuniyeti kavramı yaygın olarak; "bir mal

veya hizmet tüketiminin sonucunda, müşterinin ihtiyaç ya da beklentilerinin karşılanmasıyla oluşan bir duygu/ tepki” olarak ifade edilmektedir (Akbar ve Parvez, 2009: 26). Genel anlamda memnuniyet ya da karşıtı olan memnuniyetsizlik, pozitif ya da negatif deneyimlerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan sonucu ifade etmektedir (Kozak ve Rimmington, 2006: 261).

Turizm işletmeleri için ifade edilen ve müşterilerin işletmeden memnun olarak ayrılması yönündeki önem arz eden durumun destinasyonlar açısından da geçerli olduğunu belirtmek gerekmektedir (Ekiz ve Köker, 2012: 48). Bir destinasyon birçok turistik ürünü bünyesinde barındırdığından destinasyon bazında turist memnuniyetinin sağlanması, ancak destinasyon bünyesindeki tüm bileşenlerin turistleri memnun etmesiyle mümkün olmaktadır (Duman ve Öztürk, 2005:11). Bu nedenle Destinasyon Yönetim Organizasyonları'nın (DYO) konunun önemine vararak, bir destinasyonda tatilini geçiren turistin tatil deneyiminden memnun olabilmesi için her bileşeni dikkatle yönetmeleri gerekmektedir (Jafari, 1983). Turizm literatüründe yer alan çalışmalar, turistlerin genel olarak destinasyondan duydukları memnuniyetin tatil sonrası davranışlarına gerek tekrar ziyaret gerekse ağızdan ağıza olumlu duyurum şeklinde etki ettiğini ortaya koyarken (Baker ve Crampton, 2000; Heung, 2000; Kozak ve Rimmington, 2000; Yüksel, 2001; Yoon ve Uysal, 2005; Ekiz ve Köker, 2012); DMO'ların müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çabalarının ortaya çıkaracağı olumlu sonuçları da açıklamış olmaktadır.

Literatür taraması sonucunda memnuniyet ile hizmet kalitesi (Pizam ve Ellis, 1999; Baker ve Crampton, 2000; Kozak ve Rimmington, 2000; Yüksel, 2001), memnuniyet ile tekrar ziyaret etme niyeti (Choi ve Chu, 2000; Kozak ve Rimmington, 2000; Opperman, 2000; Yüksel, 2001; Duman ve Öztürk, 2005; Seçilmiş, 2012) ve memnuniyet ile sadakat (Yoon ve Uysal, 2005; McKercher vd., 2012) arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmalar sıkça gözlenmektedir. Destinasyon imajının tekrarlı ziyaret ve/veya memnuniyete etkisi düşünüldüğünde (Murphy vd., 2007a: 420); destinasyon imajıyla doğrudan ilişkili bir konu olan destinasyon kişiliğinin turistlerin destinasyon memnuniyetine etkisini inceleyen çalışmalara turizm akademisyenlerince duyulan ilginin yetersizliği dikkat çekmektedir.

YÖNTEM

Destinasyon kişiliği ve destinasyon memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik olarak Bodrum destinasyonunda yürütülen bu çalışmada, mar-

ka kişiliği özelliklerinin destinasyonu ziyaret eden yerli turistler tarafından nasıl algılandığı araştırılmış ve turistlerin destinasyona atfettikleri bu kişilik özellikleri ile destinasyondan duydukları memnuniyet arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenmiştir. Bu kapsamdaki sorulara yanıt aramak için Bodrum destinasyonunu ziyaret eden 196 yerli turiste anket uygulaması yapılmıştır. Ancak, katılımcıların 7 anketi eksik ve hatalı doldurmaları nedeniyle 189 anketten elde edilen veriler SPSS 14 istatistik analiz programına aktarılmıştır. 16-23 Haziran 2012 tarihleri arasında Bodrum merkez, Gumbet, Gündoğan, Turgutreis, Bağla, Akyarlar, Yalıkavak, Türkbükü ve Yahşi'de bulunan otellerde konaklayan yerli turistlere uygulanan anket çalışmasında, Aaker'in (1997) geliştirdiği Marka Kişiliği Ölçeği'nden faydalanılarak ankete dahil edilen 38 sıfat test edilmiş ve Bodrum destinasyonunun kişilik özellikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bir destinasyonu ziyaret eden turist profili çeşitlilik gösterebileceğinden (Uşaklı ve Baloğlu, 2011: 119), araştırmaya dahil olan her katılımcıdan Bodrum destinasyonunu bir insanmış gibi hayal etmesi ve bu yolla destinasyonun kişilik özelliklerini belirlemesi istenmiştir. Her bir sıfat için 5'li Likert ölçeği kapsamında yanıt aranmıştır (1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum).

Destinasyon kişiliğinin incelenmesinin ardından, destinasyonu ziyaret eden turistlerin genel olarak destinasyondan duydukları memnuniyet ölçülmüştür. Bu hususta "Bodrum'da geçirdiğiniz bu tatil deneyiminiz sizi ne kadar memnun etti?" sorusu katılımcılara yöneltilirken, 10'lu memnuniyet ölçeği kullanılarak; katılımcılardan "1-Hiç memnun etmedi, 10-Fazlasıyla memnun etti" puan aralığında bir düzey belirtmeleri istenmiştir. Destinasyon kişiliği ve destinasyon memnuniyeti kapsamındaki soruların dışında, uygulanan ankette tatilde gerçekleştirilen aktivitelere ve demografik özelliklere yönelik sorulara da yer verilmiştir.

BULGULAR

Düzenlenen anket formundan elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların demografik özelliklerine yönelik tablo 2'deki gibi bir sınıflama yapmak mümkündür. Tabloda katılımcıların cinsiyetine ilişkin oranların birbirine yakın olduğu ancak, çoğunluğun kadın tatilcilerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, destinasyonda tatil yapan katılımcıların çoğunluğunun 19-29 yaş grubunda yer aldığı ve evli olduğu anlaşılmaktadır. Çoğunlukla üniversite düzeyinde eğitim alan tatilcilerin oluşturduğu katılımcı grubun önemli bir kısmı-

nın 10.000 TL'den az yıllık gelir elde ettiği gözlenmektedir. Ancak, gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların sayısı da dikkat çekmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Bodrum tatiline aile ve/veya akrabalarıyla çıktığı gözlenirken, tatil süresinin 1-7 gün aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.

Tablo 2: Katılımcıların demografik özellikleri ve tatil verileri

<i>Cinsiyet</i>	n	%	<i>Tatile Kiminle Çıktınız?</i>	n	%
Erkek	89	47,1	Yalnız	20	10,6
Kadın	100	52,9	Eşimle	52	27,5
<i>Yaş</i>	n	%	Ailemle/Akrabalarım	74	39,2
19-29	68	36	Arkadaşlarımla	39	20,6
30-39	60	31,7	Tur grubuyla	4	2,1
40-49	36	19	<i>Bodrum Tatilinizin Süresi Nedir?</i>	n	%
50-59	17	9	1-7 gün	99	52,4
60 ve üzeri	8	4,2	8-14 gün	64	33,8
<i>Medeni Durum</i>	n	%	15-21 gün	15	8
Evli	93	49,2	21 günden fazla	11	5,8
Bekâr	83	43,9	<i>Tatilde Gerçekleştirilen Aktiviteler</i>	n	%
Diğer	13	6,9	Deniz-kum-güneş	209	34,6
<i>Eğitim Düzeyi</i>	n	%	Bara-Diskoya gitmek	182	30,2
İlköğretim	3	1,6	Alışveriş-yerel pazarlara geziler	114	18,9
Lise	34	18	Sörf	19	3,2
Ön Lisans	58	30,7	Yamaç paraşütü	14	2,3
Lisans	72	38,1	Diğer	14	2,3
Master / Doktora	22	11,6	Tüplü dalış (scuba diving)	13	2,2
<i>Yıllık Gelir</i>	n	%	Safari	12	2
10.000 TL'den az	57	30,2	Bisiklet etkinlikleri	12	2
10.000 TL-19.999 TL	37	19,6	Festivallere katılmak	11	1,8
20.000 TL-29.999 TL	41	21,7	Rafting	3	0,5
30.000 TL-39.999 TL	15	7,9			
40.000 TL'den fazla	39	20,6			

Tablo 2'de yer alan ve katılımcıların tatil aktivitelerine dair verileri içeren diğer bölümde, Bodrum tatili süresince en çok gerçekleştirilen aktivitenin "deniz-kum-güneş" üçlemesinin etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır. Barlar sokağı, marinaları ve diskoları ile bilinen destinasyonda tatil yapan katılımcıların yoğun şekilde katıldığı diğer bir aktivitenin de "bara-diskoya gitmek" olduğu görülmektedir. Katılımcıların destinasyonda katıldıkları diğer göze çarpan aktivite ise "alışveriş-yerel pazar gezileri" şeklindedir.

Tablo 3: Destinasyon Kişiliği Faktör Analizi Sonuçları (n=189)

<i>Faktör İsmi</i>	<i>Kişilik İfadeleri</i>	<i>Bileşenler</i>			
		1	2	3	4
Dinamizm	Enerjik	,824			
	Cesur	,760			
	Heyecan verici	,757			
	Canlı	,676			
	Neşeli	,659			
	Arkadaşça	,543			

Samimiyet	Dürüst			,834	
	Ahlaklı			,804	
	Gerçekçi			,764	
	Güvenilir			,701	
	Samimi			,665	
Yetkinlik	Yaratıcı			,651	
	Yetenekli			,644	
	Modern			,601	
	Genç			,600	
Entelektüellik	Gösterişli				,774
	Sosyetik				,666
Öz Değerler		6,875	2,879	1,251	1,130
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı		40,440	16,934	7,362	6,645
Toplam Varyansın Açıklanma Oranı		71,381			
Tüm Ölçeğin Cronbach's Alpha Değeri		0,903			
Faktörlerin Cronbach's Alpha Değerleri		0,901	0,880	0,816	0,780

Alpha Factoring. Kaiser-Meyer Olkin Ölçümü= 0,888. p<0,001. X²: 1896,552, df:136,

Çalışmanın diğer bölümünde, anket formunu yanıtlayan katılımcıların anket formunda yer alan 38 marka kişiliği ifadesi ile Bodrum destinasyonu arasındaki ilişkiye yönelik algıları incelenmiştir. 5'li Likert ölçeği (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda, kişilik ifadelerini gruplandırarak daha anlamlı hale getirmek ve destinasyonla ilişkilendirilmeyen kişilik ifadelerini eksiltmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizine geçilebilmesi için kullanılan ölçeğin KMO değeri (0,888) ve Cronbach's Alpha değeri (0,903 ve $p < 0,001$) tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu gösterirken, yapının geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemektedir.

Uygulanan faktör analizi sonucunda, anket formunda yer alan 38 kişilik ifadesinden 21 tanesinin faktör yüklerinin düşük olması nedeniyle elendiği ve kalan 17 kişilik ifadesinin 4 faktör grubu altında toplandığı tespit edilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, faktör gruplarının toplam varyansı açıklama oranı %71,381 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bodrum'un destinasyon kişiliği boyutlarını açıklayan söz konusu faktör grupları, alt faktör yüklerini temsil edecek şekilde "dinamizm, samimiyet, yetkinlik, entelektüellik" olarak isimlendirilirken, nihai veri setindeki kişilik ifadelerinin Aaker'in (1997) çalışmasında belirtilen marka kişiliği boyutlarından farklı boyutlar altında toplandığı görülmüştür. Örneğin, samimiyet boyutuna dahil olmayan neşeli ve arkadaşça ifadeleri dinamizm boyutunda yer almıştır (Tablo 3).

Bodrum'un destinasyon kişiliğini yansıtan kişilik boyutlarının faktör analizi ile açıklanmasının ardından, anket formunda yer alan "Bodrum'da geçirdiğiniz bu tatil deneyiminiz sizi ne kadar memnun etti?" sorusuna verilen katılımcı puanları incelenmiştir. Bu hususta ankete katılan 189 katılımcıdan 49'unun memnuniyet sorusunu yanıtlamadıkları görülmektedir. Bu durum, destinasyon memnuniyetini sağlıklı şekilde ölçebilmek için tatil deneyiminin bitmiş olması ya da sonuna yaklaşmış ve destinasyon hakkında genel bir memnuniyet algısının oluşmuş olması gerekliliğiyle açıklanmaktadır. Dolayısıyla, tatil deneyimi henüz bu aşamalara ulaşmayan 49 katılımcının destinasyon memnuniyetine ilişkin bir puanlama yapmalarını istenirken, 140 katılımcının verdiği yanıtlar dikkate alınarak analize tabi tutulmuştur.

Tablo 4: Destinasyon Memnuniyetine İlişkin Puanlar

Puanlama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Toplam
n	6	2	6	-	13	10	12	32	18	41	140
%	4,3	1,4	4,3	-	9,3	7,1	8,6	22,9	12,9	29,3	100
Ortalama: 7,607											

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların destinasyon memnuniyetine ilişkin yanıtlarının özellikle 8 puan ile 10 puan arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 140 katılımcıdan elde edilen verilere göre katılımcıların destinasyon memnuniyet düzeyi 7,6 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Bodrum'da geçirilen tatilin katılımcıları genel olarak memnun ettiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Bodrum destinasyonunda geçirilen tatilin kendilerini nasıl hissettirdiği sorusuna verilen yanıtların huzurlu, mutlu, enerjik gibi pozitif ifadelerden oluşması da dikkat çekmektedir (Tablo 5).

Tablo 5: Bodrum'da geçirilen tatilin turistlere nasıl hissettirdiği (n=443)

Tanım	n	%	Tanım	n	%
Huzurlu	114	25,8	Keyifli	21	4,7
Mutlu	77	17,4	Özgür	20	4,5
Enerjik	56	12,6	Romantik	15	3,3
Harika	42	9,5	Heyecanlı	10	2,3
Eğlenmiş	37	8,4	Genç	10	2,3
Yorgun	33	7,4	Stresten uzak	8	1,8

"Destinasyon kişiliği ile turistlerin destinasyondan duydukları memnuniyet arasında nasıl bir ilişki vardır?" sorusu çalışmanın temel araştırma sorusudur. Bu hususta, önce destinasyon kişiliği boyutlarını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen faktör analizi sonuçları ile destinasyon memnuniyetini yansıtan puanlar elde edilmiştir. Ardından çalışmanın bu aşamasında, söz ko-

nusu araştırma sorusunu yanıtlamak amacıyla destinasyon memnuniyeti ile destinasyon kişiliği boyutları çoklu regresyon analizine tabi tutulmuş, sonuçlar tablo 6'ya aktarılmıştır.

Tablo 6: Destinasyon Kişiliği ve Destinasyon Memnuniyeti İlişkisi

	Beta	t	Sig.
Sabit		4,002	0,000
Dinamizm	0,533	2,159	0,032
Samimiyet	0,428	2,551	0,012
Yetkinlik	0,152	0,666	0,506
Entelektüellik	0,025	0,135	0,893
R	0,373		
R ²	0,139		
Düzeltilmiş R ²	0,121		
F	7,448		
p	0,000		
Durbin Watson	1,679		

Tablo 6'da yer alan ölçüm modeline ilişkin veriler incelendiğinde, kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F=7,448 ve p=0,000). Durbin-Watson katsayısına ilişkin sonuç (1,679), kurulan modelde oto korelasyon sorunu olmadığını ifade ederken (Kalaycı, 2010: 267); R katsayısı destinasyon memnuniyeti ile destinasyon kişiliği arasında korelasyon olduğunu göstermektedir (0,3 < R < 0,5) (Cohen,1988). Bu bağlamda, destinasyon kişiliği ile destinasyon memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ifade etmek mümkündür (R= 0,373). Ayrıca, bağımlı değişken olan destinasyon memnuniyeti ile bağımsız değişkenler olan destinasyon kişiliği boyutlarının açıklanma oranına ilişkin sonuca göre (düzeltilmiş R²= 0,121), destinasyon memnuniyetinde oluşan değişimin %12,1'i destinasyon kişiliği ile açıklanmaktadır.

Regresyon analizi sonuçlarına göre (tablo 6); destinasyon memnuniyeti ile destinasyon kişiliği boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken, destinasyon memnuniyeti ile dinamizm (p=0,032) ve samimiyet (p=0,012) kişilik boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır (p<0,05). Ayrıca, destinasyon memnuniyeti üzerinde etki düzeyi en yüksek olan kişilik boyutunun dinamizm olduğunu belirtmek mümkündür (β= 0,533).

Modelde yetkinlik boyutunun destinasyon memnuniyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu görülürken (β= 0,152), destinasyon memnuniyeti ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna

ulaşılmaktadır ($p=0,506$). Benzer şekilde entelektüellik boyutunun destinasyon memnuniyetine etki katsayısının düşük olduğu ($\beta= 0,025$) ve destinasyon memnuniyeti ile arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı görülmektedir ($p=0,893$). Sonuç olarak, kurulan modeldeki yetkinlik ve entelektüellik boyutlarının destinasyon memnuniyetini açıklama hususunda etkili olmayan kişilik boyutları olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışmada öncelikle Bodrum destinasyonun kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen anket formu uygulaması tamamlanarak veri toplama süreci sonuçlandırılmıştır. Ardından, anket formlarından elde edilen verilere uygulanan analizler ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Bu bağlamda, Ekinci ve Hosany'nin (2006) çalışmasında belirttikleri gibi turistlerin destinasyonlara insana özgü kişilik özelliklerini atfettikleri sonucuna ulaşılmış ve Bodrum destinasyonunun, tıpkı bir insan gibi, kendisine özgü bir kişilik yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Dinamizm, samimiyet, yetkinlik ve entelektüellik olarak tanımlanan bu kişilik yapısının Bodrum'u yansıttığı sonucuna ulaşırlırken, yine Ekinci ve Hosany'nin (2006), Murphy vd.'nin (2007a) ve Uşaklı ve Baloğlu'nun (2011) çalışmalarının sonuçlarında görüldüğü gibi, marka kişiliği konseptinin destinasyona özgü değişimler göstererek de olsa destinasyonlara uygulanabilirliği sonucuna bu çalışmada da ulaşılmıştır.

Destinasyonların farklı çekicilikleri olabileceği gibi, destinasyon kişiliği özelliklerinin de her destinasyona özgü şekillenmesi doğal bir durumdur. Örneğin, Uşaklı ve Baloğlu'unun (2011) çalışmasında kişilik özelliklerinden "hareketlilik" boyutunun Las Vegas destinasyonuna özgü bir kişilik yapısını yansıttığı ifade edilirken, bu çalışmada da Bodrum'un kişiliğini yansıtan "dinamizm" boyutunun Bodrum destinasyonuna özgü bir yapıyı vurguladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, kendine özgü bu yapısının vurgulanmasıyla Bodrum destinasyonunun sahip olduğu farklı özellikler ön plana çıkarılırken, destinasyona atfedilen bu kişilik özellikleri ile kendileri arasında bir ilişki kuran turistlerin destinasyona olan ilgisinin artacağı da tahmin edilmektedir.

Destinasyon memnuniyeti algısına yönelik analizler, Bodrum'u ziyaret eden yerli turistlerden oluşan katılımcı grubun destinasyon memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak bu memnuniyet düzeyi içerisinde destinasyon kişiliğinin nasıl bir etkisinin olduğu, yani araştırmanın konusu olan "destinasyon kişiliği ile destinasyon memnuniyeti arasında nasıl

bir ilişki vardır?" sorusunu yanıtlamak amacıyla yapılan analizlerin; "destinasyon kişiliği ile destinasyon memnuniyeti arasında pozitif bir ilişki vardır" şeklinde sonuçlandığı görülmüştür. Bu hususta dinamizm ve samimiyet kişilik boyutlarının destinasyon memnuniyeti üzerinde etkili unsurlar olduğu tespit edilmiştir.

Dinamizmin destinasyon memnuniyeti üzerinde etki düzeyi en yüksek kişilik boyutu olması çalışmada dikkat çeken diğer bir sonuçtur. Bu durumda, Bodrum destinasyonunun en çok dinamik yapısının yerli turistleri memnun ettiği anlaşılırken samimi yapının da memnuniyete etki ettiği unutulmamalıdır. O halde, destinasyon memnuniyetine etki eden dinamik ve samimi yapının Bodrum için geçerliliğinin korunması ve geleceğe taşınması gerekmektedir. Bu hususta, destinasyonda tatilini geçiren turistlerin tatil deneyiminden memnun olabilmeleri için her bileşeni dikkatle yönetmek durumunda olan Destinasyon Yönetim Organizasyonları'nın (Jafari, 1983), destinasyon kişiliği konusunun da üzerine eğilmeleri önerilmektedir.

Çalışmanın sadece Bodrum destinasyonuna yönelik yapılması ve diğer destinasyonlara atfedilememesi araştırmanın kısıtlarından birisidir. Bu nedenle, gelecek dönemde gerçekleştirilecek akademik çalışmalarda her bir destinasyonun kişilik özelliklerinin farklı boyutlardan oluşabileceği varsayımı dikkate alınmalıdır. Araştırmadaki diğer bir kısıt, veri toplama sürecinin kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesidir. Yerli turistlerin okulların kapanmasıyla birlikte tatile çıktıkları tarihler dikkate alınarak anket uygulaması yapılmış olsa da, bu tür bir araştırmada tüm yıl boyunca toplanacak verilerin analiz edilmesi yerinde olacaktır (Uşaklı ve Baloğlu, 2011).

Gelecek dönemlerde destinasyon kişiliği konusunu ele alacak araştırmacıların, Türkiye'deki farklı destinasyonları bu kapsamda incelemeleri vasıtasıyla birçok önemli destinasyonun kişilik yapısı tespit edilebilecektir. Ayrıca, destinasyon çekicilikleri açısından benzer olan destinasyonların kişilik özelliklerinin incelenmesiyle birlikte destinasyonlar arasındaki farklılıkların net bir şekilde ifade edilebilmesi mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

AAKER, L. Jennifer (1997), "Dimensions of brand personality", *Journal of Marketing Research*, Cilt: 34, ss. 347 - 356.

AKBAR M. Mohammed; PARVEZ Noorjahan (2009), "Impact of Service Quality, Trust and Customer Satisfaciton on Customers Loyalty", *ABAC Journal*, Cilt: 29, Sayı: 4, ss. 24-38.

ANHOLT, Simon, "Handbook on Tourism Destination Branding", (2010), http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/_101013_UNWTO_ETC_destination_branding_MEDIA.pdf, Erişim Tarihi: 27.06.2012.

BAKER A. Dwayne; CROMPTON L. John (2000), "Quality, Satisfaciton and Behavioral Intentions", *Annals of Tourism Research*, Cilt: 27, Sayı: 3, ss. 785-804.

BAKAR, Sevgi, "Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması", (2011), <http://geka.org.tr/yukleme/dosya/markacalismasi.pdf>, Erişim Tarihi: 26.06.2012.

CAI, A. Liping (2002), "Cooperative Branding for Rural Destinations", *Annals of Tourism Research*, Cilt: 29, Sayı: 3, ss. 720-742.

CHOI Y. Tat; CHU Raymond (2000), "Levels of Satisfaction Among Asian and Western Travellers", *International Journal of Quality & Reliability Management*, Cilt: 17, No: 2, ss. 116-131.

COHEN, Jacob (1988), *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd Edition), New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishing.

DUMAN, Teoman (2003), "Richard L. Oliver'ın Tüketici Memnuniyeti (Customer Satisfaction) ve Tüketici Değer Algısı (Consumer Value) Kavramları Hakkındaki Görüşleri: Teorik Bir Karşılaştırma", *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 5, Sayı: 2, ss.45-56.

DUMAN Teoman; ÖZTÜRK A. Bülent (2005), "Yerli Turistlerin Mersin Kızılkalesi Destinasyonu ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri İle İlgili Algılamaları Üzerine Bir Araştırma", *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, Cilt: 16, Sayı: 1, ss.9-23.

EKİNCİ Yüksel; HOSANY Sameer (2006), "Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations", *Journal of Travel Research*, Cilt: 45, ss. 127 - 139.

EKİZ H. Erdoğan; KÖKER E. Nahit (2012), "Destinasyon Tatmininin Belirleyicileri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Algılamaları", *Global Media Journal: Turkish Edition*, Cilt: 2, Sayı: 4, ss.45-63.

HEUNG, C. S. Vincent (2000), "Satisfaction Levels of Mainland Chinese Travelers with Hong Kong Hotel Services", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Cilt: 12, Sayı: 5, ss. 308-315.

HOSANY Sameer; EKİNCİ Yüksel; UYSAL Muzaffer (2006), "Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places", *Journal of Business Research*, Cilt: 59, ss. 638-642.

JAFARI, Jafar (1983), "Anatomy of the Travel Industry", *Cornell and Restaurant Administration Quarterly*, Cilt: 24, ss. 71-77.

KALAYCI, Şeref (2010), *SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri* (5. Baskı), Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

KOZAK Metin; RIMMINGTON Mike (2000), "Tourist Satisfaction with Mallorca, Spain, as an Off-Season Holiday Destination", *Journal of Travel Research*, Cilt: 38, ss. 260-269.

McKERCHER Bob; DENİZCI-GUILLET Başak; NG Erica (2012), "Rethinking Loyalty", *Annals of Tourism Research*, Cilt: 39, Sayı: 2, ss.708-734.

MURPHY Laurie; BENCKENDORFF Pierre; MOSCARDO Gianna (2007a), "Destination Brand Personality: Visitor Perceptions of a Regional Tourism Destination", *Tourism Analysis*, Cilt: 12, ss. 419-432.

MURPHY Laurie; BENCKENDORFF Pierre; MOSCARDO Gianna (2007b). "Linking Travel Motivation, Tourist Self-Image and Destination Personality". *Journal of Travel&Tourism Marketing*, Cilt: 22, Sayı: 2, ss. 45-61.

OLIVER, L. Richard (1997), *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*, Boston MA: Irwin, McGraw-Hill.

OPPERMAN, Martin (2000), "Tourism Destination Loyalty", *Journal of Travel Research*, Cilt: 39, ss. 78-84.

PIZAM Abraham; ELLIS Taylor (1999), "Customer Satisfaction and Its Measurements in Hospitality Enterprises", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*", Cilt: 11, Sayı: 7, ss. 326-339.

SANTOS, Carla Almeida (2004), "Framing Portugal: Representational Dynamics", *Annals of Tourism Research*, Cilt: 31, Sayı: 1, ss. 122-138.

SEÇİLMİŞ, Cihan (2012), "Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Sarılıca Örneği", *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt: 11, Sayı: 39, ss. 231-250.

UŞAKLI Ahmet; BALOGLU Seyhmus (2011), "Brand Personality of Tourist Destinations: An Application of Self-Congruity Theory", *Tourism Management*, Cilt: 32, ss. 114 - 127.

VAIDYA Ravi; GANDHI Pkesh; AAGJA Jayesh (2009), "Brand Personality and Perception Measures of Two Cities: Surat and Ahmedabad", The Icfai University Journal of Brand Management, Cilt: 6, Sayı: 1, ss. 57-73.

YOON Yooshik; UYSAL Muzaffer (2005), "An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model", Tourism Management, Cilt: 26, ss. 45-56.

YÜKSEL, Atila (2001), "Managing Customer Satisfaction and Retention: A Case of Tourist Destinations, Turkey", Journal of Vacation Marketing, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 153-168.

İNTERNET KAYNAKÇASI

<http://www.muglakulturturizm.gov.tr/belge/1-95819/bodrum.html>
(12.05.2012)